

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ / JURISPRUDENCE

УДК 34(091); 34(092)

**РАЗВИТИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ В РОССИИ В ПЕРИОД XIX — НАЧАЛА XX
ВЕКОВ**

**THE DEVELOPMENT OF LEGAL SCIENCE IN RUSSIA IN THE PERIOD OF XIX —
EARLY XX CENTURIES**

©Ковалев В. В.

канд. истор. наук

Северо-Кавказский Федеральный университет

г. Ставрополь

Kraiobetovanny777@mail.ru

©Kovalev V. V.

PhD

North Caucasian Federal university

Stavropol

Kraiobetovanny777@mail.ru

Аннотация. Статья посвящена анализу развития юридической науки в России в период с первой половины девятнадцатого века до начала двадцатого века. Автор отмечает, как основные условия развития внутренней юриспруденции определили роль государства в этом процессе. Развитие юридической науки в России было вызвано рядом причин. Правительству были нужны образованные и квалифицированные чиновники для государственных служащих, а без развития системы правового воспитания, производство этих структур было невозможным. В соответствии с этим, в статье проводится анализ системы правового воспитания в России, уровней правового воспитания и типов школ, дающих это образование. В качестве примера нормативно-юридические действия, выпущенные государственной властью приведены «Предварительные правила государственного образования» («В колледжах»), которые датировались 24 января 1803. Отмечается роль великого государственного деятеля и адвоката XIX веков М. М. Сперанского в этих процессах.

В статье подробно рассматривается и отмечается значение идей М. М. Сперанского о правовом воспитании, а также необходимости присвоения государственным служащим особого разряда класса или разряда. М. М. Сперанский разработал и изложил в законопроекте новое правило присвоения чинов.

Наконец, в статье анализируются тенденции, которые влияли на развитие юридической науки в России и тех научных направлений и школ, которые начали формироваться в результате развития юридической науки.

Abstract. The article is devoted to the development of legal science in Russia in the period from the first half of the nineteenth century and early twentieth century Traced the basic preconditions of development of domestic jurisprudence, defined the role of the state in this process. It is shown that the development of legal science in Russia was caused as a proper theoretical factors and practical reasons,

<http://www.bulletennauki.com/>

the government needed educated and skilled officials for state employees. And without the development of the system of legal education, the production of these frames was impossible. In line with this, the article analyzes the system of legal education in Russia, levels of legal education and types of schools giving this education. A particular example of a normative–legal acts, issued by state power in order to achieve this goal (in particular the “Preliminary rules of public education” (“On colleges”) dated 24 January 1803) Shows the role of great statesman and lawyer of the XIX century M. M. Speransky in these processes, it initiatives in the application of jurisprudence to practice. In the article, in particular, shows that M. M. Speransky was their idea to enter a legal education as a prerequisite for holding public official of a certain position, as well as the necessary criterion for the attribution of a public servant of a particular class rank or title. Had a significant influence in the state apparatus of the Russian Empire and using the genuine authority of the Emperor and the highest dignitaries, M. M. Speransky was pronational the adoption of a key document — the Decree of the Emperor of the Governing Senate “On the rules of production in the ranks of the civil service and about the challenges in science for production in a collegiate assessor and state Councilor” on August 6, 1809., which just reflected the above–mentioned initiative of the great statesman. Finally, in the article the analysis of the trends that influenced the development of legal science in Russia and those scientific directions and schools which began to form as a result of the development of legal science.

Ключевые слова: Российская империя, государственный служащий, чиновник, заказ, университет, гимназия, Лицей, закон, юридическая наука, разряд класса, ученый–юрист, М. М. Сперанский.

Keywords: Russian Empire, government employee, official, order, University, gymnasium, Lyceum, law, legal science, class rank, scientist–jurist, M. M. Speransky

Как известно, в начале XIX в. в России предпринимались попытки определенного реформирования государственной и общественной жизни. В числе прочих преобразований проводились мероприятия по развитию сферы образования.

24 января 1803 года были изданы и утверждены императором Александром I «Предварительные правила народного просвещения» («Об устройстве училищ») [1], в которых были изложены главные принципы реформ в этой сфере. Одним из первых направлений реформы являлось создание на территории Российской империи шести учебных округов (Московского, Санкт–Петербургского, Казанского, Харьковского, Виленского и Дерптского). В каждом округе создавался соответствующий университет. В свою очередь, в каждом из этих университетов планировалось открытие юридического факультета (либо одновременно с открытием университета, либо — позднее). При этом официальное название соответствующего факультета могло быть разным (в Дерптском университете — юридическое отделение, в Казанском и Харьковском университетах — отделение нравственных и политических наук, в Санкт–Петербургском университете — отделение «наук философских и юридических», в Московском университете — «отделение нравственных и политических наук») [5, с. 87]. Однако содержание обучения в каждом из таких подразделений было одинаковым — получение обучающимися высшего юридического образования.

Помимо создания системы высшего университетского юридического образования планировалось развитие и системы юридического образования и иного уровня. Так, преподавание юриспруденции предусматривалось в учебных заведениях особого типа — лицеях или училищах высших наук. Подобные учебные заведения учреждались с целью подготовки

<http://www.bulletennauki.com/>

государственных служащих. Уровень и характер образования в этих учебных заведениях был близок к среднему специальному.

Учитывая важность делопроизводства для юридической профессии и умения юристов работать с нормативно-правовыми документами государство пошло на создание учебных заведений, которые бы обучали практическим навыкам работы с нормативно-правовыми актами. 1 августа 1805 года был издан Императорский указ о создании Высшего училища правоведения при комиссии составления законов (на базе Юнкерского института при Сенате, но с ликвидацией указанного института). Данное училище должно было по сути, путем трехгодичного обучения повышать квалификацию юристов с высшим или средним специальным образованием для деятельности конкретно в судебной сфере. Училище функционировало до 1816 г., успев подготовить 43 юриста [5, с. 89].

Разумеется, развитие юридической науки и юридического образования в России в первой половине XIX в. не могло пройти без участия в данных процессах такого видного государственного деятеля и юриста, как М. М. Сперанский. Именно при его активном и непосредственном участии был подготовлен, а затем издан Указ императора Правительствующему Сенату «О правилах производства в чины по гражданской службе и об испытаниях в науках для производства в коллежские асессоры и статские советники», от 6 августа 1809 г. Документ провозгласил новые правила присвоения чинов по гражданской службе. Влияние Сперанского на данный документ обуславливалось его взглядами на систему присвоения самих чинов. Государственный деятель полагал, что «чины не могут быть признаны установлением для государства ни нужным, ни полезным» [3, с. 332-333]. Поэтому Сперанский предлагал ликвидировать их. Но, взамен он разработал (и изложил в законопроекте) новое правило присвоения чинов. В соответствии с этим правилом, «чин коллежского асессора как первый чин, дающий право на потомственное дворянство, открыт только для лиц, получивших университетское образование и сдавших соответствующие экзамены, для канцелярских чинов довольно оставить первые три офицерские чина», а «последующие восьмиклассные чины затруднить для не учившихся и облегчить, сколь можно, для тех, кои предъявят свидетельство в их учении» [3, с. 333].

По сути, концепция, изложенная в Указе ввела наличие юридического образования главным критерием замещения должности на государственной службе (по крайней мере в сферах, так или иначе связанных с юриспруденцией). Подтверждением этого служит положение Указа от 6 августа 1809 г. о том, чтобы «...ни в какой губернии, спустя пять лет по устройении в округе, к которому она принадлежит, на основании общих правил училищной части не определять к гражданской должности, требующей юридических и других познаний, людей, не окончивших учения в общественном или частном училище». В качестве подтверждения наличия юридического образования чиновник должен был предоставить «свидетельство от одного из состоящих в Империи университетов» [2]. Еще одним смыслом введения новой системы допущения подданного к государственной службе и присвоения чинов в этой системе являлось формирование у дворян Российской империи предпочтения отечественной системы обучения иностранному образованию, доверие к которому не было высоким. Для чиновников, уже состоявших на момент издания указа на государственной службе, вводился экзамен, порядок сдачи которого определялся Главным правлением училищ. К указу прилагалась Программа экзаменов чиновников, претендовавших на чин коллежского асессора и выше — вплоть до чина статского советника.

Таким образом, квалификация чиновника становилась, по сути, главным критерием и условием присвоения ему классовых чинов и званий. Так, к примеру, для производства в звание коллежского асессора чиновнику необходимо было иметь «свидетельство от одного из

<http://www.bulletennauki.com/>

состоящих в Империи университетов, что он обучался в оном с успехом наукам, гражданской службе свойственным».

Что касается самих учебных заведений России, предназначенных для подготовки профессиональных юристов, то, пожалуй, ведущее место среди них занимали юридические факультеты таких учебных заведений, как Императорский Московский университет, Императорский Дерптский университет. В последнем, в частности, работали такие исследователями истории русского права, как профессора Ф. Г. Эверс и А. Ф. Рейц.

М. М. Сперанским были разработаны правила сдачи экзамена для присвоения докторской степени в области юриспруденции. Согласно этим правилам, данную степень получили 12 молодых преподавателей, юридических факультетов различных российских университетов. Это позволило поднять преподавание юриспруденции в России на более высокий уровень, создать научные направления и научные школы [6, с. 89].

И, конечно же, значительный вклад в развитие русской юриспруденции в рассматриваемый период внесла и деятельность по систематизации (кодификации) российского законодательства. По традиции эта работа была поручена Комиссии по составлению законов. Работа Комиссии носила теоретическо–практический характер [7, с. 90]. По сравнению с прошлыми временами в области систематизации законодательства был достигнут существенный прогресс. В первую очередь, по сравнению с прошлым, систематизация законодательства стала проводиться на научно–теоретической основе. Кроме того, систематизация законодательства привела к созданию общего сборника законов, который был разделен на шесть частей, и явился предшественником «Свода законов Российской империи». Наконец, Комиссия составления законов была разделена на три экспедиции. Первой было поручена разработка и начертание разделов книги законов. Второй — упорядочение «всех частных законов провинций», приведение их в соответствии с основаниями права, составление частных уставов. Третья экспедиция должна была «поверять все переводы, соблюдать единообразие, чистоту и ясность слога, исправлять погрешности».

Работа Комиссии привела к созданию «Гражданского уложения Российской империи 1809 г.», «Полного собрания законов Российской империи», и, в конечном счете — «Свода законов Российской империи». Систематизация законодательства, безусловно, создала благоприятную основу для дальнейшего развития юридической науки, поскольку в распоряжении отечественных ученых–юристов оказалось значительное количество систематизированного и удобного для исследования материала для исследования русского права. Были созданы предпосылки для синтеза теории и практики в изучении юриспруденции [8, с. 89].

Развитие юридической науки рождало новые подходы к изучению и, соответственно, преподаванию юриспруденции. Так, естественное право в качестве самостоятельного учебного предмета было исключено из образовательных программ. Естественно–правовая доктрина, по сути, была заменена историческим методом, что свидетельствовало о формировании русскими правоведами нового понимания сущности юридического образования и юриспруденции, сформировавшемся под влиянием систематизации российского законодательства [9, с. 86].

Необходимость юридического образования специализированного характера (для обучения бюрократического аппарата) привела к созданию заведений особого типа, каковыми стали лицеи. Юридическое образование здесь носило в большей степени прикладной характер: учащиеся получали правовые знания лишь в объеме, необходимом для работы в государственном аппарате. Но, при этом лицеи имели статус высших учебных заведений с трехгодичным обучением. Такие лицеи были созданы, в частности, в г. г. Санкт–Петербурге, Ярославле, Одессе и Нежине.

<http://www.bulletennauki.com/>

Другим примером введения специализированного юридического образования является создание специализированных школ и Юридических классов для судебных работников. Для обучения в этих заведениях необходимо было пройти полный курс обучения в гимназии. Обучение в Юридических классах было рассчитано на два года.

Таким образом, XIX век был охарактеризован следующими особенностями развития отечественной юриспруденции:

- 1) дальнейшее развитие и совершенствование юридического образования (в том числе – высшего);
- 2) замена естественно–правовых доктрин другими (в частности – историко-правовой);
- 3) синтез юридической науки и юридической практики;
- 4) систематизация российского законодательства;
- 5) влияние зарубежной (в частности, западноевропейской юриспруденции на формирование юридической науки в России).

Дальнейшее развитие отечественной юридической науки (конец XIX начало XX в. в.) было отмечено эволюцией правовых концепций. На это, безусловно, повлияли общественные изменения указанного периода (главным образом — развитие капитализма). В соответствие с этим все большее распространение в качестве главного направления теоретической юриспруденции становится социологический позитивизм. С точки зрения последователей этого направления, между правом и государством не существует прямой связи, а закон — лишь незначительная часть права. «Социологическая школа» внесла определенный позитивный вклад в развитие юридической науки, дав толчок развитию научных направлений, посвященных вопросам правосознания, правотворчества, реализации права.

Помимо этого, в конце XIX — начале XX века начали складываться благоприятные условия для развития теории государства и права, как базовой юридической науки и как науки самостоятельной.

С самого начала в теории государства и права выделилось три тенденции:

1. Теория права и государства все больше стала оформляться в самостоятельную специальную юридическую науку (до этого вопросы этой сферы зачастую рассматривались в плоскости философии, политологии, этики и других неюридических дисциплин).
2. Существенное влияние на теорию права и государства, развивавшихся отраслевых юридических дисциплин (развитие которых стало результатом вышеупомянутой кодификации права).
3. Влияние на теорию права и государства развития общества, законодательства, юридической практики [4, с. 16].

Уже в дооктябрьский период были выработаны различные подходы в исследовании правовых явлений. Среди них следует отметить: формально-юридический, философский, этический, социологический, психологический и др. После Октября 1917 года данная ситуация (скорее по инерции) продолжала сохраняться. Но, приблизительно с 20-х г. г. XX в. в связи с упрочением в советском обществе единой официальной (марксистско–ленинской) идеологии (и выработке в связи с этим единого методологического подхода практически во всех науках) многообразие научных подходов исчезло и в области юриспруденции. Исторический и диалектический материализм стал основой научных исследований и в юридических науках.

Список литературы:

1. Предварительные правила народного просвещения («Об устройстве училищ»): Именной указ данный Сенату от 24 января 1803 г. Режим доступа: <http://bazazakonov.ru/doc/?ID=2742138> (дата обращения 02.02.2016).

<http://www.bulletennauki.com/>

2. О правилах производства в чины по гражданской службе и об испытаниях в науках, для производства в Коллежские Асессоры и Статские Советники: Именной указ данный Сенату от 6 августа 1809 г. Режим доступа: <http://bazazonov.ru/doc/?ID=2742138> (дата обращения 02.02.2016).

3. Сперанский М. М. Об усовершенствовании общего народного воспитания // Руководство к познанию законов. СПб., 2002, С. 332-333.

4. Теория права и государства / под ред. В. В. Лазарева: уч. пособие. М., 2001. С. 16.

5. Томсинов В. А. Развитие русской юриспруденции в первой трети XIX века // Законодательство. Статья первая. 2007. №1. С. 87–89.

6. Томсинов В. А. Развитие русской юриспруденции в первой трети XIX века // Законодательство. Статья седьмая. 2007. №7. С. 89.

7. Томсинов В. А. Развитие русской юриспруденции в первой трети XIX века // Законодательство. Статья восьмая. 2007. №8. С. 90.

8. Томсинов В. А. Развитие русской юриспруденции во второй трети XIX века // Законодательство. Статья первая. 2008. №8. С. 89.

9. Томсинов В. А. Развитие русской юриспруденции во второй трети XIX века // Законодательство. Статья третья. 2008. №12. С. 86.

References:

1. Predvaritel'nye pravila narodnogo prosveshheniya ("Ob ustroystve uchilishch"): Imennoy ukaz dannyy Senatu ot 24 yanvarya 1803 g [Provisional rules of public education ("On the Structure of schools"): it is the decree of the Senate on January 24, 1803]. Available at: <http://bazazonov.ru/doc/?ID=2742138>, accessed 02.02.2016.

2. O pravilah proizvodstva v chiny po grazhdanskoy sluzhbe i ob ispytaniyah v naukah, dlya proizvodstva v Kollezhskie Aessory i Statskie Sovetniki: Imennoy ukaz dannyy Senatu ot 6 avgusta 1809 g [On the production rules in the ranks of the Civil Service and test in the sciences, for the production of Collegiate Assessor and State Councillor: it is the decree of the Senate August 6, 1809]. Available at: <http://bazazonov.ru/doc/?ID=2742138>, accessed 02.02.2016.

3. Speranskiy M. M. Ob usovershenstvovaniy obshhego narodnogo vospitaniya [On improvement of general public education] // Rukovodstvo k poznaniyu zakonov [Guide to the knowledge of the laws]. St. Petersburg, 2002, pp. 332-333.

4. Teoriya prava i gosudarstva [Theory of law and state] / ed. V. V. Lazarev: training manual Moscow, 2001, p. 16.

5. Tomsinov V. A. Razvitie russkoy yurisprudencii v pervoy treti XIX veka [The development of Russian jurisprudence in the second third of the XIX century] // Zakonodatel'stvo, Article One, 2007, no. 1. pp. 87–89.

6. Tomsinov V. A. Razvitie russkoy yurisprudencii v pervoy treti XIX veka [The development of Russian jurisprudence in the second third of the XIX century] // Zakonodatel'stvo, Article Seven, 2007, no. 7, p. 89.

7. Tomsinov V. A. Razvitie russkoy yurisprudencii v pervoy treti XIX veka [The development of Russian jurisprudence in the second third of the XIX century] // Zakonodatel'stvo, Article Eighth, 2007, no. 8, p. 90.

8. Tomsinov V. A. Razvitie russkoy yurisprudencii vo vtoroy treti XIX veka [The development of Russian jurisprudence in the second third of the XIX century] // Zakonodatel'stvo, Article One, 2008, no. 8, p. 89.

<http://www.bulletennauki.com/>

9. Tomsinov V. A. Razvitie russkoy yurisprudencii vo vtoroy treti XIX veka [The development of Russian jurisprudence in the second third of the XIX century] // Zakonodatel'stvo, Article Three, 2008, no. 12, p. 86.

*Работа поступила в редакцию
02.02.2016 г.*

*Принята к публикации
09.02.2016 г.*